

Análisis multidimensional de la contaminación del aire: “perspectiva global con énfasis en el contexto nacional, Medellín-Colombia”

Multidimensional analysis of air pollution: “global perspective with emphasis on the national context, Medellín-Colombia”

John Mauricio Castaño-Orozco¹, Carlos Augusto Álvarez-Arboleda² y Leyla Yamile Jaramillo-Zapata³

Resumen

[Introducción]: El uso de combustibles fósiles tiene al planeta en una crisis ambiental, pese a los acuerdos y programas educación ambiental implementados, el problema continúa. **[Objetivo]:** Se realiza un análisis reflexivo multidimensional de la contaminación del aire, considerando los factores de su deterioro, impacto en la salud humana, normativa ambiental y el papel de la educación ambiental en la generación de conciencia ciudadana. **[Metodología]:** Se hizo revisión documental en bases de datos como Science Direct, Scopus, Springer, Dialnet, Google Académico, SciELO y Redalyc, utilizando palabras como contaminación del aire, normatividad ambiental, educación ambiental y conciencia ambiental. La información recopilada fue organizada en fichas bibliográficas en Excel, por categorías de análisis, métodos aplicados y elementos esenciales que facilitaron el análisis. **[Resultados]:** Estudios indican que contaminantes del aire aún por debajo de niveles considerados como seguros por la OMS, representan riesgo para la salud. Aunque la Educación Ambiental ha sido una estrategia para abordar problemáticas como la contaminación del aire, sus resultados han sido limitados por falta de un cambio significativo en el pensamiento y comportamiento ciudadano. Aún con evidentes riesgos, el ciudadano parece adaptado, manifestando indiferencia, dejando interrogantes sobre percepción del peligro y capacidad de respuesta. **[Conclusiones]:** Incluso respirando aire contaminado, el ciudadano parece adaptado, dejando interrogantes sobre percepción del riesgo y capacidad de respuesta, difuminando la línea entre lo saludable y lo perjudicial. La Educación Ambiental es crucial para formar ciudadanos responsables y comprometidos con el ambiente. La democracia participativa y el desarrollo de inteligencia colectiva, permiten construir identidad ambiental.

Palabras Claves: contaminación del aire; normatividad ambiental; salud humana; educación ambiental; conciencia ambiental

¹ Lic. Biología y Química. Estudiante Doctorado en Educación y Estudios Sociales Tecnológico de Antioquia I.U. Medellín, Colombia. john.castano@correo.tdea.edu.co; <https://orcid.org/0009-0004-9529-2743>

² Ing. Sanitario. Docente Tiempo Completo Tecnológico de Antioquia I.U. Medellín, Colombia. carlos.alvarez66@tdea.edu.co; <https://orcid.org/0000-0003-4029-6072>

³ Ing. Ambiental. Docente Tiempo Completo Tecnológico de Antioquia I.U. Medellín, Colombia. leyla.jaramillo@tdea.edu.co; <https://orcid.org/0000-0001-9740-3057>

Abstract

[Introduction]: use of fossil fuels has plunged the planet into an environmental crisis and despite agreements and environmental education programs implemented, the problem persists. **[Objective]:** A multidimensional reflective analysis of air pollution is carried out, considering the factors of its deterioration, impact on human health, environmental regulations and the role of environmental education in generating citizen awareness. **[Methodology]:** A literature review was conducted using databases such as Science Direct, Scopus, Springer, Dialnet, Google Scholar, SciELO, and Redalyc, employing keywords like air pollution, environmental regulations, environmental education, and environmental awareness. The collected information was organized into bibliographic records in Excel, categorized by analysis, methods applied, and essential elements that facilitated the analysis. **[Results]:** Studies indicate that air pollutants, even below levels considered safe by the WHO, pose a health risk. Although environmental education has been a strategy for addressing problems such as air pollution, its results have been limited by a lack of significant change in citizens' thinking and behavior. Despite evident risks, citizens seem to have adapted, displaying indifference, leaving questions about their perception of danger and their capacity to respond. **[Conclusions]:** Even breathing polluted air, citizens seem to have adapted, raising questions about risk perception and response capacity, blurring the line between healthy and harmful. Environmental education is crucial for developing responsible citizens committed to the environment. Participatory democracy and the development of collective intelligence allow us to build an environmental identity.

Keywords: air pollution; environmental regulations; human health; environmental education, environmental awareness

1. Introducción

Las emisiones atmosféricas generadas en muchos países del mundo, incluido Colombia, son fuente importante de contaminación del aire, ocasionan enfermedades respiratorias y cáncer en la población, por ello, a fin de proteger la salud, muchos países han tomado medidas regulatorias (Farzadfar et al., 2022; Jayaraj et al., 2017). Estados Unidos por ejemplo, ha definido criterios de control para los contaminantes del aire, regulación que presenta niveles máximos, de acuerdo con las condiciones propias del territorio (Kuklinska et al., 2015). Adicionalmente, la Comisión Europea propuso revisar las directrices de calidad del aire, buscando alinear los estándares de la Unión Europea con las recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud (Beloconi & Vounatsou, 2023).

En ciudades latinoamericanas, la rápida urbanización y con ello el aumento vehicular e industrial, produce un incremento de contaminantes del aire, poniendo en riesgo la salud humana, aunque se dispone de poca información que estime la afectación por exposición a largo plazo (Grisales-Romero et al., 2021). Ciudades de Colombia enfrentan alta contaminación del aire y su normatividad ambiental está ligada a la regulación internacional, considerando contaminantes característicos de la actividad vehicular e industrial como óxidos de carbono (CO₂, CO); de nitrógeno (NO₂, NO) y de azufre (SO₂, SO); y material particulado PM 2.5 y PM10 (Pérez Cardenas, 2017). En Medellín, la segunda ciudad más grande de Colombia, el material particulado

PM2.5 y PM10, supera los límites establecidos por la OMS, atribuido principalmente a fuentes móviles, poniendo en riesgo la salud de sus habitantes (Rodríguez-Villamizar et al., 2024). Estudios sobre fracción inhalada de PM2.5, ubican a Medellín en niveles comparables a los reportados para Beijing, una de las ciudades más pobladas del mundo (Jaramillo Rojas & Toro Gómez, 2020).

El problema no es reciente y persiste en gran medida, al parecer, el ciudadano ha desarrollado un hábito progresivo hacia la contaminación del aire, generando una percepción normalizada, una aceptación pasiva y paciente frente a esta problemática, actitud que supone un reconocimiento silencioso de la contaminación como fenómeno aparentemente inevitable, dificultando la adopción de comportamientos sostenibles y la participación ciudadana, en estrategias de mitigación y conservación. Es así como puede existir un bajo nivel de conocimiento en problemáticas urbanas y falta de conciencia ambiental ciudadana, lo que limita el impacto positivo de las políticas y acciones destinadas a mejorar la contaminación del aire, por tanto, es necesario investigar cómo la educación ambiental en el territorio influye en el comportamiento ciudadano, específicamente en relación con la conservación del aire. En este contexto, la Educación Ambiental, más allá de educar sobre una problemática específica, debe propiciar un cambio de pensamiento y de conducta en el ser humano, entendida como estrategia esencial en la formación ciudadana, que genere conciencia y promueva conductas responsables con el ambiente, brindando herramientas necesarias para la comprensión de la problemática, fortaleciendo el pensamiento crítico y empoderando al individuo en la toma de decisiones acertadas (Espinoza, 2023; Gough, 2024).

El estudio presenta un análisis crítico de la problemática de contaminación del aire global, con énfasis en el contexto de la ciudad de Medellín, Colombia, realizado a partir de revisión documental especializada, que incluyó bases de datos como Science Direct, Scopus, Springer, Dianelet, Google Academic, Scielo, Redalyc, utilizando palabras clave que permitieron examinar aspectos como contaminación del aire, efectos en la salud humana, normatividad ambiental, educación ambiental y comportamiento ciudadano frente al cuidado del aire. Se destacan los desafíos en la gestión de la contaminación del aire, permitiendo identificar fortalezas y debilidades en procesos educativos ambientales, así como sus efectos en la adopción de prácticas sostenibles, para contribuir al diseño de estrategias pedagógicas y políticas públicas más efectivas que involucren a la comunidad en la protección del medio ambiente.

1.1 El aire que respiramos, una problemática global

La contaminación del aire, originada principalmente por emisiones provenientes de sector transporte e industrial, constituye un desafío ambiental, escenario con impacto directo en la salud pública, generando enfermedades respiratorias y cardiovasculares, ocasionando aproximadamente siete millones de muertes prematuras en el mundo, señalándose a los países desarrollados como los principales responsables de esta problemática (World Health Organization [WHO], 2021). Ciudades del mundo como Beijing, Pekín, Delhi, Teherán, París, Los Ángeles, Lisboa, Roma, Madrid, Cataluña, Nueva York, California, Ciudad de México, Santiago de Chile (Rashidi et al., 2023).

En Estados Unidos, alrededor de 135 millones de personas están expuestas al aire contaminado, panorama similar viven países del oriente medio como Irán, demostrándose efectos crónicos y agudos en la población (Farzadfar et al., 2022); (Ostro et al., 2018); Toe et al., 2021). Investigaciones realizadas en ciudades como Nueva York, Pekín, Delhi, París, Los Ángeles, Lisboa, Roma, Cataluña, confirman que dentro de los contaminantes atmosféricos con mayor daño a la salud humana se encuentran el PM_{2.5}, PM₁₀, ozono, dióxido de nitrógeno y dióxido de azufre (Amoatey et al., 2018); (DeVries et al., 2017); (Sicard et al., 2019); (Mannucci, 2020). El PM es de los contaminantes más riesgosos, la exposición a este aumenta el riesgo de muerte y reduce significativamente la esperanza de vida en la población (Anenberg et al., 2017; Apte et al., 2015). Dada su temprana industrialización y poder económico, los países desarrollados han sido los mayores responsables de grandes emisiones a la atmosfera, no obstante, el análisis debe extenderse a los países en vías de desarrollo, como grandes emisores también, particularmente aquellos con acelerados procesos de urbanización e industrialización, lo que complejiza la asignación de responsabilidades y la búsqueda de soluciones equitativas y en los cuales se presenta un mayor número de muertes por contaminación del aire, con una ocurrencia del 87%, principalmente en Asia y África, seguidos por países de la Región del Mediterráneo Oriental, América y Europa (Hajat et al., 2015).

Al parecer, se está sacrificando algo tan elemental como el derecho a respirar aire limpio, en favor de un crecimiento económico que ahora se revela insostenible y letal. Si bien, a fin de proteger la salud y la vida humana, existe una regulación ambiental, con rangos permisibles establecidos para estos contaminantes, se deja al descubierto discrepancias en los modelos de desarrollo económico, dado que, establecer límites con este propósito, habla de regularizar la toxicidad del aire que se respira y máximo aún, cuando algunos países han adoptado medidas ambientales más estrictas, pero con deficiencias en su implementación y cumplimiento (U.S. Environmental Protection Agency [EPA], 2019). Mejorar en contaminación del aire requiere mayor esfuerzo y compromiso, promover energías renovables, proteger los ecosistemas y aumentar la conciencia ambiental ciudadana, ayudará bastante en reducir emisiones.

América Latina, una de las regiones más urbanizadas del mundo, enfrenta importantes desafíos, con cerca del 80% de su población viviendo en las grandes urbes, la cual ejerce presión significativa sobre el medio ambiente; países como México, Brasil, Chile, Perú, Ecuador, Argentina y Colombia, superan los niveles máximos de contaminantes atmosféricos permitidos por la OMS, provocando gran número de muertes en la región (Guidos-Fogelbach et al., 2020).

En Colombia, la contaminación del aire también es un tema crítico, ciudades como Bogotá, Cali, Bucaramanga, Barranquilla, Cartagena, Pereira, Medellín y su área metropolitana, presentan problemas de contaminación del aire y las medidas tomadas no han dado los resultados esperados (Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible., 2023). El creciente desarrollo económico representa un reto bastante complejo y difícil de lograr, sumado a la densidad poblacional, que continúa en ascenso, implicando también un aumento en el parque automotor e industrial, afectando drásticamente la calidad del aire y con ello, la salud humana (Pérez Cardenas, 2017). El Informe de Carga de Enfermedad Ambiental en Colombia, elaborado por el Instituto Nacional de Salud, menciona que, 15.681 muertes anuales son atribuibles a la contaminación del aire, asociadas

a Enfermedad Pulmonar Obstructiva Crónica (EPOC), Enfermedad Isquémica del Corazón (EIC), Infecciones Respiratorias Agudas Bajas (IRAB), Enfermedad Cerebro Vascular (ECV) y cáncer de pulmón; sin embargo, y a pesar de los conocidos efectos, como sociedad aún continuamos ajenos al problema (Instituto de Estudios Ambientales [IDEAM], 2020).

El Área Metropolitana del Valle de Aburrá (AMVA), región conformada por la ciudad de Medellín y sus nueve municipios aledaños, caracterizada por ser geográficamente estrecha, con pocos vientos y con alta densidad poblacional, padece también la problemática de contaminación del aire, debido al amplio parque automotor y el sector industrial, como mayores aportantes. De acuerdo con el inventario de emisiones atmosféricas del AMVA, en el año 2022, el parque automotor estaba conformado por 2,212,499 vehículos (Área Metropolitana del valle de Aburrá [AMVA], 2023). Ver **Figura 1**.

Figura 1. Distribución parque automotor AMVA año 2022
Figure 1. AMVA vehicle fleet distribution year 2022

Actualmente, la tendencia del parque automotor es ascendente, con 62.469 vehículos (carros y motos) comercializados en 2025, aunque también se presenta una dinámica considerable en vehículos híbridos, con ventas de 6.334 unidades en 2024 y 10.179 en 2025, mientras que los eléctricos decrecieron de 4.023 unidades en 2024 a 3.250 en 2025 (Tobón, 2026).

1.2 Contaminación del aire: un llamado a la acción desde la evidencia

A pesar de existir valores de concentración establecidos para los contaminantes del aire, subsisten interrogantes de su validez, dados los estudios realizados en diferentes ciudades del mundo, los cuales reportan que aún por debajo de los niveles permitidos y considerados como seguros, puede existir riesgo para la salud (Hoffmann et al., 2022). Por tanto, los riesgos asociados a la contaminación del aire no pueden ser ignorados (Hassan et al., 2021). Proteger la salud y la vida también obliga a una evaluación y actualización de los estándares de contaminación del aire establecidos por entidades internacionales como la organización mundial de la salud (OMS) y la

Revista de CIENCIAS AMBIENTALES

Tropical Journal of Environmental Sciences

Agencia de protección ambiental de los Estados Unidos (EPA), dado que, la preocupación actual en torno a los niveles permitidos pone en evidencia una brecha significativa entre la normativa legislativa vigente y estudios científicos sobre salud pública, considerando las complejas interacciones entre contaminación ambiental y bienestar humano (Ubilla & Yohannessen, 2017). La problemática trasciende lo ambiental, tiene implícito el componente socioeconómico, por ello, puede presentarse de manera desigual en sectores vulnerables, generando inequidades en el acceso a un ambiente sano, las comunidades con menores ingresos suelen estar ubicadas en zonas con mayor exposición a la contaminación del aire, áreas industriales, vías con mucho tráfico vehicular, zonas con menos espacios verdes, desigualdad ambiental que afecta la salud y aumenta el riesgo de enfermedades respiratorias y cardiovasculares (Querol, 2018). El análisis no solo plantea el cuestionamiento del impacto en la salud pública, sino también la debilidad en las políticas y los mecanismos de regulación, que no permiten una correcta aplicación de la normativa ambiental. Existen causas estructurales subyacentes del problema, como la dependencia en los combustibles fósiles, falta de infraestructura para transporte sostenible y una insuficiente inversión en tecnologías limpias, asimismo, integrar el problema como programa ambiental de gobierno, con sentido de responsabilidad social y de participación ciudadana.

El ciudadano de Medellín puede reflejar actitud de aceptación pasiva o silenciosa frente al problema, explicado desde el componente social y cultural. En primer lugar, cuando el problema se vuelve cotidiano, existe la tendencia a minimizar la percepción del riesgo y más aún cuando los impactos en la salud no son visibles en el día a día, lo que puede generar desconexión entre el conocimiento y el daño, impidiendo movilizar un cambio de pensamiento; por otra parte, puede existir sentimiento de impotencia o de frustración sobre la falta de control o poder del ciudadano sobre la problemática, al considerar que las causas de la contaminación del aire se encuentran fuera de su alcance para corregirlas y disminuirlas, esto es, emisiones de parque automotor e industrial, puede llevar a la desmotivación, impidiendo la adopción de comportamientos proambientales. Adicionalmente, factores como la estructura urbana, fenómenos geográficos y climáticos que favorecen la acumulación de contaminantes, y políticas públicas con dificultades para implementar medidas efectivas, contribuyen a que la población no vea resultados tangibles, lo cual nubla la esperanza y la disposición a involucrarse activamente. Sin embargo, el análisis también destaca que la reflexión y la toma de conciencia son pasos fundamentales para la transformación social.

1.3 Crisis atmosférica: entre normas y realidades

Elevadas emisiones atmosféricas hacían de la contaminación del aire un grave problema ambiental, con el paso del tiempo y la realización de múltiples encuentros globales sobre medio ambiente, la contaminación atmosférica es incluida en tratados y acuerdos internacionales (Gulia et al., 2015).

Un evento denominado La Cumbre de la Tierra, realizado por naciones unidas en Estocolmo, 1972, fue uno de los primeros encuentros mundiales, orientado hacia la conservación y utilización de los recursos naturales y cuidado de la hidrosfera, geosfera y biosfera (Caballero, 1997). La exclusión de la atmósfera en tal encuentro, denotaba el escaso interés por la contaminación el aire, aun cuando el calentamiento global y la destrucción de la capa de ozono, eran sin duda, dos grandes problemáticas ambientales que comenzaba a experimentar el planeta. Pero el “desarrollo económico”, era la gran barrera, no obstante, el diálogo y la conciliación parecían ser el camino hacia la protección de la atmósfera. Sobre el papel, el convenio de Estocolmo se mostraba como un camino prometedor para reducir emisiones, pero con el paso del tiempo pocos países estarían dispuestos a respetar. A cauda de ello, aparecen tratados y acuerdos internacionales, en los que Francia, Inglaterra, Alemania, España, entre otros, presentaron voluntad de vigilar y controlar el uso de recursos naturales en su territorio y la preservación a nivel global, países como Estados Unidos y Japón se negaron a respetar los acuerdos, continuando con su modelo de desarrollo económico (Fiedler et al., 2023). Ver **Figura 2**.

Figura 2. Línea de tiempo acuerdos internacionales sobre emisiones atmosféricas.

Figure 2. Timeline of international agreements on atmospheric emissions

En Colombia se crea en 1974 el Código de Recursos Naturales, que difunde la EA, iniciando el camino de conformación de equipos de trabajo comunitario para la protección del medio ambiente; Ya, en 1991, se crea la Constitución Política de Colombia, en cuyos artículos 79 y 80, establece que “todo ciudadano tiene derecho a gozar de un ambiente sano y que es deber del estado proteger la diversidad e integridad del ambiente”. Gozar de un ambiente sano es un derecho que presenta dualidad, ya que, aunque el Estado tiene un papel fundamental en la regulación y supervisión, la participación activa de los ciudadanos es crucial para lograr un ambiente saludable. Luego se crea la Ley 99 de 1993, acontecimiento legislativo en Colombia que marcó un punto de inflexión en la gestión ambiental del país. Esta ley no solo creó el Ministerio del Medio Ambiente, sino que también estableció el Sistema Nacional Ambiental (SINA), otorgando a las Corporaciones Autónomas Regionales (CAR) un papel crucial en la protección del medio ambiente. Su impacto ha sido significativo, ya que ha permitido una mayor coordinación entre las entidades gubernamentales y la sociedad civil para proteger los recursos naturales y promover el desarrollo sostenible (Caballero, 1997). Incorporar en la Constitución Política el principio de participación ciudadana en materia ambiental, es una disposición que va más allá de un lineamiento normativo, implica un cambio de paradigma en la forma de concebir la relación entre el Estado, la sociedad civil y la naturaleza.

En un mundo tan globalizado, industrializado y dependiente del petróleo, hace falta mucho más que voluntad e intento por reducir el daño, se debe actuar de manera inmediata, lo cual implica ejecutar acciones concretas, para lograr resultados con determinación. En efecto, el concepto de democracia participativa enmarcado en la Carta Magna, no solo confiere derechos ambientales a los ciudadanos, también le asigna responsabilidades ineludibles frente al cuidado del entorno y el uso racional de los recursos naturales, avance trascendental que supera la visión paternalista donde el Estado es el único garante de la protección del ambiente. Es necesario que el ciudadano asuma un rol protagónico y propositivo en el desarrollo y la implementación de políticas públicas ambientales en los distintos niveles territoriales, participación que no debe limitarse a ejercer control y veeduría, sino también de aprovechar los mecanismos de participación democrática para plantear iniciativas, propuestas y soluciones novedosas, que contribuyan a la conservación ambiental desde su propio entorno y realidad local. Así, materializar el mandato constitucional demanda esfuerzo unificado y permanente entre estado y sociedad civil; si bien, el primero determina las políticas ambientales y vela por su cumplimiento, es deber de cada ciudadano tomar las mejores decisiones, ejemplo de ello sería la elección de un medio de transporte menos contaminante, decisión en la cual la comodidad y rapidez en el servicio pueden estar por encima del daño a la atmósfera. Opciones como compartir el vehículo, hacer uso del sistema masivo de transporte (Metro) o utilizar la bicicleta en determinados casos, son opciones más amigables con el medio ambiente, ayudaría bastante a descongestionar una ciudad y a reducir emisiones; el principal desafío es sacrificar bienestar personal por el bienestar colectivo.

El AMVA, entidad encargada de ejercer como máxima autoridad ambiental en la ciudad de Medellín y sus nueve municipios aledaños, con potestad de establecer normas y medidas de política ambiental, crea el Plan Integral de Desarrollo Metropolitano 2008-2020 y el Sistema de Alerta Temprana (SIATA) para monitorear la contaminación del aire. Gracias a la información recopilada

por la red de monitoreo, se han identificado niveles de contaminantes atmosféricos, especialmente de PM_{2.5}, que superan los límites establecidos por la OMS y la normatividad colombiana, correspondientes a 37µg/m³, decretados a partir del año 2018. Como respuesta a esta problemática, se han implementado medidas regulatorias, como la Resolución Metropolitana 912 de 2017 para controlar las emisiones industriales, el Acuerdo Metropolitano N°16 de 2017 para adoptar el Plan Integral de Gestión de la Calidad del Aire en el Valle de Aburrá 2017-2030, y el documento CONPES 3943 de 2018 que establece la Política Nacional para el Mejoramiento de la Calidad del Aire (Area Metropolitana del valle de Aburrá, 2019). Estas acciones demuestran compromiso de abordar la problemática, sin embargo, pese a existir una normatividad ambiental vigente, el problema de la contaminación del aire en el AMVA continúa y empeora aún más, por el acelerado crecimiento demográfico, ligado al aumento del parque automotor. El aire es un bien común que no se detiene en las fronteras, lo que lo hace un asunto complejo de resolver, su estudio requiere desarrollar distintos tipos de estrategias y un correcto aprovechamiento del conocimiento científico disponible en el tema; en el 90% de las ciudades del mundo, no existe una verdadera regulación que permita gestionar de manera correcta la contaminación del aire, lo que es un llamado a los países que no adoptan las medidas tomadas en los acuerdos internacionales para reducción de emisiones (Represa, 2020).

Mejorar la calidad del aire es el gran reto, si bien el conocimiento de la normativa ambiental es un aspecto importante, el avance significativo está en implementar medidas que conduzcan a cambios sustanciales y duraderos en los patrones de producción, transporte y consumo. Lograr la reducción de emisiones contaminantes a mediano y largo plazo, requiere de acciones que se traduzcan en resultados tangibles, lo cual implica una revisión exhaustiva de los procesos productivos, la promoción de sistemas de transporte más limpios y eficientes, y el fomento de un consumo responsable que minimice la generación de residuos y la demanda de recursos. La consecución de un aire limpio y un futuro sostenible requiere compromiso y voluntad de todos los sectores de la sociedad, es así como la industria, el transporte y los ciudadanos deben participar de manera coordinada en la búsqueda de soluciones innovadoras y sostenibles que permitan abordar las causas subyacentes de la contaminación atmosférica. Es necesario reconocer que la responsabilidad de garantizar un aire limpio recae sobre todos los actores sociales, la colaboración y el diálogo constructivo entre los diferentes sectores, son esenciales para identificar sinergias, superar obstáculos y alcanzar metas comunes en favor de la contaminación del aire.

La educación ambiental (EA) y la concientización pública desempeñan un papel crucial en la promoción de un cambio de comportamiento y la adopción de prácticas más respetuosas con el medio ambiente. Informar, sensibilizar y empoderar a los ciudadanos son acciones fundamentales para fomentar una cultura de sostenibilidad y responsabilidad ambiental.

1.4 Educación ambiental, camino a la formación ciudadana

Actualmente, la EA como estrategia de formación, debe propiciar la generación de conciencia ciudadana, ya que, a pesar de los esfuerzos, el deterioro del medio ambiente continúa, sin que se logre una actitud de respeto, que conduzca hacia la preservación y una mejor calidad de vida en las generaciones actuales y futuras (Severiche-Sierra et al., 2016). Reconocer la visión antropocéntrica que se ha tenido con la naturaleza y trabajar en un cambio de pensamiento para fortalecer la relación

ser humano-naturaleza, es una necesidad apremiante (Márquez, 2020). Si bien, la EA ha pretendido abordar la problemática de contaminación del aire y promover la conciencia ciudadana, los resultados obtenidos han sido insuficientes o limitados en su efectividad, no se visibiliza un cambio de pensamiento y comportamiento que vele por la defensa y protección del ambiente (Pérez Arango & Camacho, 2023).

Una remisión al pasado revela la existencia de una necesidad que se dilata con el tiempo y que aún está pendiente de solución. Identificar posiciones y enfoques teóricos que mantienen su pertinencia y aplicabilidad en los debates contemporáneos sobre educación ambiental, entender el rol de la EA en la formación de ciudadanos responsables, comprometidos, con pensamiento crítico y reflexivo, desde una dinámica urbana, con expansión en espacios públicos, de democracia participativa, que permita el desarrollo de una inteligencia colectiva, estimulando y sosteniendo los aprendizajes, apuntando a construir una identidad ambiental ciudadana (García, 2002). Los retos actuales requieren de una formación proactiva y autocrítica, que fomente el cuidado del ambiente, apropiarse y enseñar desde la realidad en la cual se está inmerso.

La EA no consiste solo en preservar los recursos naturales, sino de mejorar la relación con la naturaleza, buscar la armonía, de que el ciudadano se empodere en la toma de decisiones, sea partícipe en la búsqueda de soluciones a los problemas ambientales. Enfatizar la integración de saberes con el conocimiento científico, enriquece la EA, brinda autenticidad y efectividad participativa. En este sentido, reconocer y valorar los saberes tradicionales de las comunidades e integrarlos al conocimiento científico actual, posibilita la combinación de perspectivas que la enriquecen, para afrontar los desafíos ambientales de manera participativa y contextualizada. Más allá de la simple adquisición de información, la EA debe promover el diálogo intercultural y la acción colectiva (Leff, 2007).

Lograr este cambio de paradigma, requiere involucrar a todos los actores de la sociedad en el proceso educativo ambiental, desde las instituciones hasta las comunidades locales, pasando por los gobiernos y las organizaciones no gubernamentales, ya que todos deben asumir un rol activo y colaborativo en la construcción de una cultura ambiental sólida y perdurable. La EA brinda la oportunidad de replantear valores, creencias y acciones en relación con el ambiente, es una invitación a repensar el lugar en el mundo y a asumir la responsabilidad de proteger y preservar los recursos naturales que sostienen la vida en el planeta, desde la necesidad de incorporar la trascendencia emocional, mediante una conexión más profunda con el entorno natural, social y cultural, comprendiendo la relación con los demás y con la naturaleza, induciendo a dinámicas sociales que favorecen el enfoque colaborativo y crítico de las realidades socio ecológicas, permitiendo asumir de manera autónoma y creativa la resolución de problemas, atendiendo a políticas ambientales que, a su vez, permiten al ser humano enterarse de lo que sucede a nivel global y local, tomando como ejemplo lo positivo y aplicarlo en su entorno, mejorando así sus prácticas cotidianas (Sauvé, 2014).

Actualmente, la EA es entendida no solo como un mecanismo de transferencia de conocimiento, sino de transmitir la verdad y la libertad de pensamiento ambiental al ser humano; también, como un proceso formativo orientado al discernimiento, crítico y objetivo, hacia la comprensión de la

realidad socioecológica y la configuración de sujetos capaces de actuar con autonomía y responsabilidad. En este contexto, la EA más que informar, debe brindar herramientas que ayuden al ciudadano a interpretar con rigor situaciones en la cotidianidad, reconociendo su interdependencia con su entorno, promoviendo una transformación gradual de sus prácticas y valores, tomando siempre las mejores decisiones. Así, la educación ambiental actual se proyecta como una vía para consolidar conciencia crítica, favoreciendo la transformación de la conducta humana (Valero, & Febres, 2019).

En la ciudad de Medellín se han implementado diversos programas de EA para la contaminación del aire, dirigidos a la ciudadanía, los cuales forman parte de una política pública integral que articula actores locales, regionales y nacionales para abordar el grave problema. Entre ellos se destacan el Plan Integral de Gestión de la Calidad del Aire (PIGECA) 2017-2030, con la participación de 66 entidades públicas y privadas (Área Metropolitana del Valle de Aburrá, 2017). El Sistema de Alerta Temprana de Medellín y el Valle de Aburrá, conectado a la red de Ciudadanos Científicos (SIATA, 2022). Los Proyectos Ciudadanos y Comunitarios de Educación Ambiental (PROCEDA); el Programa Escuela Ecología Urbana (PEEU), que genera conocimiento científico sobre desafíos ambientales urbanos, con énfasis en contaminación atmosférica y el Programa Pacto Calidad Aire (PPCA), iniciativa multisectorial del AMVA.

Estos programas integran campañas de sensibilización, formación en movilidad sostenible y participación ciudadana, mediante foros, talleres y plataformas digitales, articulando un enfoque multidimensional que complementa regulaciones y monitoreo técnico para fomentar responsabilidad colectiva frente a la contaminación del aire. Factores como el crecimiento demográfico y el parque automotor en expansión, revelan tensión entre intenciones pedagógicas y dinámicas urbanas no abordadas integralmente, paradoja que invita a pensar en la afectación del aire, aun sabiendo sus implicaciones sobre la salud humana, en la manera en que se ha sido abordada la problemática y hasta qué punto la EA puede contrarrestar presiones socioeconómicas, sin reformas sistémicas en movilidad y urbanismo. Es necesario que la EA intervenga como estrategia de formación ciudadana, que contribuya a que los habitantes tomen conciencia del impacto al medio ambiente, una EA que permita tomar decisiones acertadas, que conlleve a preferir un medio de transporte como el sistema de transporte masivo “metro de Medellín”, el cual opera de manera 100% eléctrica, con cero emisiones, o el uso de la bicicleta como medio de transporte, favoreciendo la calidad del aire y al mismo tiempo a la salud de los habitantes.

2. Metodología

En la elaboración del artículo fue considerado el análisis y la reflexión crítica sobre la problemática global de la contaminación del aire, sus impactos en la salud humana, el marco normativo ambiental vigente y la conciencia ambiental ciudadana, encaminada a la adopción de comportamientos para la mitigación del problema. La búsqueda documental se realizó en bases de datos académicas reconocidas como Science Direct, Scopus, Springer, Ambientalex info, Redalyc, Google Scholar, SciELO, empleando palabras clave como contaminación del aire, normatividad ambiental, educación ambiental, conciencia ciudadana. También en repositorios institucionales nacionales, al igual que en páginas oficiales de entidades gubernamentales relevantes para el tema

del artículo como la Organización de Naciones Unidas (ONU); Agencia de protección Ambiental de los Estados Unidos (EPA); la Organización Mundial de la Salud (OMS); el Ministerio del Medio Ambiente en Colombia y fuentes oficiales, incluyendo documentos del Área Metropolitana del Valle de Aburrá, Alcaldía de Medellín y la Secretaría de Medio Ambiente. La selección de fuentes de información consistió en artículos científicos, cumbres mundiales, protocolos, tesis, informes gubernamentales y documentos de organizaciones internacionales que abordan los temas mencionados, al igual que la normativa vigente y las políticas relacionadas con la calidad del aire. Los documentos seleccionados fueron organizados y evaluados mediante fichas bibliográficas en Excel, registrando categorías de análisis relevantes como contaminación del aire, educación ambiental, conciencia ambiental. El análisis y la reflexión fueron desarrollados mediante categorización cualitativa, a partir del contexto de la problemática de contaminación del aire y la salud humana, del papel que ha jugado la educación ambiental en el comportamiento ciudadano y la generación de conciencia ambiental. El uso de las fichas bibliográficas contribuyó con la organización y depuración de la información a manera de Matriz Bibliométrica, facilitando el análisis comparativo. La información seleccionada fue empleada como insumo para la elaboración del artículo. Se respetaron principios éticos de investigación documental, asegurando la correcta citación y reconocimiento de fuentes originales. Se reconocen limitaciones inherentes a la revisión sistemática, como posible sesgo de publicación y restricción temporal, que fueron mitigadas mediante estrategias de búsqueda diversificadas y revisión interdisciplinaria.

3. Resultados

Cuadro 1. Resultados revisión documental contaminación del aire y su impacto en la salud

Table 1. Results of the document review on air pollution and its impact on health

Referencia	Resultados
R. Rashidi et al., (2023). Ambient PM2.5 and O3 pollution and health impacts in Iranian megacity.	Investigaciones realizadas en ciudades como Nueva York, Pekín, Delhi, París, Los Ángeles, Lisboa, Roma y Cataluña, evidencian relación significativa entre la exposición a contaminantes atmosféricos y los índices de morbilidad y mortalidad
F. Farzadfar et al., (2022). Health system performance in Iran: A systematic analysis for the Global Burden of Disease Study 2019.	En respuesta a la crisis atmosférica y para proteger la salud humana, diversos países han establecido límites permisibles para contaminantes del aire
Guidos-Fogelbach et al., (2020) Contaminación atmosférica en América Latina: Impacto en la salud Y regulación actual -reporte del grupo del Comité de Aerobiología de la Sociedad Latinoamericana de Asma, Alergia e Inmunología.	América Latina, con aproximadamente el 80% de su población establecida en zonas urbanas, enfrenta una situación crítica similar por contaminación del aire
IDEAM (2020). Informe del Estado de la Calidad del Aire en Colombia 2019.	En Colombia, ciudades como Bogotá, Cali, Bucaramanga, Barranquilla, Cartagena, Pereira, Medellín y su área metropolitana, presentan muertes anuales atribuibles a enfermedades por contaminación

Referencia	Resultados
	del aire y las medidas tomadas no han dado los resultados esperados.

Cuadro 2. Resultados revisión documental normatividad

Table 2. Results of document review of regulations

Referencia	Resultados
Fiedler et al., (2023). Analysis of persistent organic pollutants for the Stockholm Convention's global monitoring plan	La contaminación del aire ha impulsado diversos acuerdos internacionales para la reducción de emisiones y la protección de la salud pública; sin embargo, la adhesión y el cumplimiento efectivo global ha sido limitada
AMVA (2021). Resolución Metropolitana 2712 de 2019	El PM2.5 es el contaminante crítico en Colombia, el AMVA ha registrado valores que superan los 15µg/m ³ establecidos por la OMS y los 37µg/m ³ de la normativa nacional establecidos a partir del 2018, preocupante en niños y personas con condiciones preexistentes, incrementa riesgo de enfermedades respiratorias y cardiovasculares
Grisales-Romero (2021). Local attributable burden disease to PM 2.5 ambient air pollution in Medellín, Colombia, 2010-2016.	
Hoffmann et al., (2022). Asthma and COPD exacerbation in relation to outdoor air pollution in the metropolitan area of Berlin, Germany.	Los rangos de concentración establecidos por la OMS para contaminantes del aire, requieren revisión urgente, estudios realizados en diferentes ciudades del mundo, reportan que aún por debajo de los niveles permitidos y considerados como seguros, puede existir riesgo

Cuadro 3. Resultados revisión documental Educación Ambiental y Formación Ciudadana

Table 3. Results of the document review: Environmental Education and Citizenship Training

Referencia	Resultados
García (2002). Los problemas de la Educación Ambiental: ¿es posible una Educación Ambiental integradora?	La EA debe desempeñar un papel fundamental en la formación de ciudadanos responsables y comprometidos con el entorno natural. Más allá de transmitir conocimientos, debe generar espacios de diálogo y reflexión en comunidad, generar debate y fomentar pensamiento autónomo.
Leff (2006). Aventuras de la Epistemología Ambiental: De la articulación de las ciencias al diálogo de saberes.	Se deben replantear los valores, creencias y acciones en la interacción humana-medio ambiente, invitando a repensar el lugar del ser humano en el mundo, asumiendo responsabilidad y protección.
Valero y Febres (2019). Educación Ambiental y Educación para la Sostenibilidad: Historia, fundamentos y tendencias.	Se requiere de una EA más proactiva y autocrítica, que fomente el cuidado ambiental, desde la apropiación local y el compromiso ciudadano.
Sauvé (2014). Educación ambiental y ecociudadanía. Dimensiones claves de un proyecto político-pedagógico.	La EA conlleva una dimensión Socioemocional y Cultural, de conexión profunda con lo natural, trasciende lo cognitivo, facilita la construcción de dinámicas colaborativas que permiten responder de manera creativa y crítica a realidades socioecológicas, promoviendo participación activa en la construcción de soluciones.

4. Discusión

Las medidas establecidas en muchas regiones del mundo con relación a los contaminantes atmosféricos, deja al descubierto discrepancias en sus modelos de desarrollo, puesto que, establecer límites con este propósito, habla de regularizar la toxicidad del aire que se respira. En la medida en que la movilidad y la economía de las ciudades continúe operando de la misma manera, es decir, dependiente del uso de combustibles fósiles, las emisiones atmosféricas seguirán en aumento. La indiferencia de los habitantes hacia la contaminación del aire puede deberse a una percepción errónea de que es un problema inevitable en las ciudades. Sin embargo, esta normalización puede ser peligrosa, ya que impide la toma de medidas efectivas para abordar el problema. Es importante reconocer que la contaminación del aire no es solo un problema ambiental, sino también una cuestión de salud pública que requiere atención inmediata. La renovación vehicular, promover el uso de combustibles alternativos, el uso de vehículos con bajas emisiones, implementación de tecnologías limpias y el uso de combustibles menos contaminantes, entre otras, son medidas políticas que los gobiernos deben implementar si se requiere efectividad en la reducción de emisiones.

Gozar de un ambiente sano, como lo dice la constitución política de Colombia, es un precepto que va más allá de un simple lineamiento normativo, implica un cambio de paradigma en cómo se concibe la relación entre el Estado, la sociedad civil y la naturaleza; es así como el concepto de democracia participativa enmarcado en la Carta Magna, no solo confiere derechos ambientales a los ciudadanos, sino que también le asigna responsabilidades ineludibles frente al cuidado del entorno y el uso racional de los recursos naturales, lo que constituye un avance trascendental, ya que supera la visión paternalista donde el Estado es el único garante de la protección ambiental. A pesar de las regulaciones ambientales existentes, su implementación es deficiente y muchas medidas aún se encuentran en fases iniciales. Es imperativo que los gobiernos adopten un enfoque más proactivo y comprometido para mejorar la calidad del aire, lo que incluye invertir en tecnologías limpias, promover energías renovables y aumentar la conciencia pública sobre los riesgos asociados con la contaminación atmosférica. La normalización de niveles permisibles de contaminantes no debe ser una excusa para aceptar un aire contaminado; más bien, debe ser un llamado a la acción para proteger la salud y el bienestar de las comunidades afectadas.

El uso de la tecnología para monitorear la contaminación del aire y desarrollar sistemas de alerta temprana, contribuyen a mitigar los efectos adversos en la salud pública, pero es necesario una mejor educación ambiental, que no solo informe sobre los efectos en la salud, sino que también promueva prácticas sostenibles que aumenten la conciencia ciudadana y fomenten cambios en el comportamiento individual. Es indispensable que los programas de EA implementados en la ciudad de Medellín cuenten con etapas de seguimiento y evaluación, de tal manera que se tenga control del proceso y se puedan realizar los ajustes necesarios.

La EA debe empoderar a los ciudadanos para que tomen decisiones informadas y sean partícipes en la búsqueda de soluciones a los problemas ambientales. Esto requiere involucrar a todos los actores sociales en el proceso educativo ambiental, desde instituciones educativas hasta

comunidades locales y gobiernos. Debe expandirse en espacios públicos, fomentar la democracia participativa y el desarrollar inteligencia colectiva, esto permite construir una "identidad ambiental" que da sentido a la existencia individual y su relación con el entorno, promoviendo procesos de reflexión ciudadana sobre el propósito y el papel en el entorno. Para generar conciencia ambiental y lograr cambios significativos, es crucial implementar estrategias educativas que informen a la población sobre los riesgos asociados con la contaminación del aire. Esto puede incluir campañas de sensibilización, la participación activa de los ciudadanos en programas de EA comunitarios, en colaboración con líderes ambientales, que permita la difusión precisa de la información y apoyar iniciativas y políticas públicas que busquen reducir la contaminación del aire.

A pesar de los evidentes riesgos asociados a la inhalación de aire contaminado, una preocupante realidad emerge: muchos ciudadanos parecen haberse adaptado a esta situación, manifestando una actitud de indiferencia hacia esta problemática; esta aparente normalización de la contaminación atmosférica plantea interrogantes sobre la percepción del riesgo y la capacidad de respuesta ciudadana ante amenazas ambientales, la adaptación a un entorno degradado, como respirar aire contaminado de manera constante, puede llevar a una disminución en la percepción del riesgo, lo que inicialmente se experimenta como una anomalía se convierte, con el tiempo, en una condición habitual, difuminando la línea entre lo saludable y lo perjudicial.

5. Conclusiones

La contaminación del aire ha impulsado múltiples acuerdos internacionales, en una lucha continua contra un problema global que no presenta solución inmediata; la actual crisis será más grave y el futuro incierto si persiste el uso predominante de combustibles fósiles.

Pese a los esfuerzos internacionales no se ha podido disminuir la contaminación del aire, las acciones implementadas no han sido efectivas, frente a una problemática cada vez más desbordada y difícil de solucionar. Este escenario exige acciones integradas y urgentes para revertir tendencias y garantizar un desarrollo sostenible.

El concepto de democracia participativa enmarcado en la constitución de Colombia, no solo confiere el derecho ambiental, también asigna responsabilidades ineludibles frente al cuidado del entorno y el uso racional de los recursos naturales, lo que constituye un avance trascendental, ya que supera la visión paternalista donde el Estado es el único garante de la protección ambiental. Incluir la contaminación del aire como principal objetivo de la EA es una tarea apremiante, si de proteger la salud y el medio ambiente se trata. No basta solo con la difusión pasiva de información, se requieren estrategias educativas directas y visibles que promuevan el cambio de comportamiento ciudadano.

Una EA eficiente fomenta la transformación de prácticas ambientales locales, prioriza el autocuidado y la conservación del entorno. Es indispensable consolidar un compromiso multisectorial y multidimensional, tanto individual como colectivo, para desarrollar e implementar estrategias integrales que aseguren la mitigación efectiva de la contaminación del aire, la preservación ambiental y la sostenibilidad a largo plazo.

Medellín y su área metropolitana ha implementado programas de EA, orientados a mejorar contaminación del aire, mediante sensibilización y adopción de prácticas sostenibles, como uso de transporte bajo en emisiones, pero su efectividad está condicionada a la capacidad de lograr un cambio de pensamiento y comportamiento ciudadano, superando barreras culturales y sociales que dificultan la preservación.

Aún persisten retos en la articulación eficiente de los programas de EA con presencia territorial y formación continua, que incluya procesos de seguimiento y evaluación para fomentar una cultura ambiental que cuide el aire y, con ello, la vida misma. La coordinación entre gobierno, academia y sociedad civil, será crucial para consolidar estos procesos y asegurar beneficios continuos para la salud pública y el ambiente urbano.

6. Ética y conflicto de intereses

“Las personas autoras declaran que han cumplido totalmente con todos los requisitos éticos y legales pertinentes, tanto durante el estudio como en la producción del manuscrito; que no hay conflictos de intereses de ningún tipo; que todas las fuentes financieras se mencionan completa y claramente en la sección de agradecimientos; y que están totalmente de acuerdo con la versión final editada del artículo.”

Referencias bibliográficas

Amoatey, P., Omidi Khaniabadi, Y., Sicard, P., & Hopke, P. (2018). Mortality and morbidity for cardiopulmonary diseases attributed to PM_{2.5} exposure in the metropolis of Rome, Italy. *European Journal of Internal Medicine*. <https://doi.org/10.1016/j.ejim.2018.07.027>

Anenberg, S. C., Henze, D. K., Lacey, F., Irfan, A., Kinney, P., Kleiman, G., & Pillarisetti, A. (2017). Air pollution-related health and climate benefits of clean cookstove programs in Mozambique. *Environmental Research Letters*, 12(2), Article 2. <https://doi.org/10.1088/1748-9326/aa5557>

Apte, J. S., Marshall, J. D., Cohen, A. J., & Brauer, M. (2015). Addressing Global Mortality from Ambient PM_{2.5}. *Environmental Science & Technology*, 49(13), Article 13. <https://doi.org/10.1021/acs.est.5b01236>

Área Metropolitana del Valle de Aburrá. (2017). *Plan Integral de Gestión de la Calidad del Aire (PIGECA)*. <https://www.metropol.gov.co/ambiental/calidad-del-aire/Paginas/Gestion-integral/PIGECA.aspx>

Area Metropolitana del valle de Aburrá. (2019). *Resolución Metropolitana No. 2712 DE 2019*. https://alphasig.metropol.gov.co/normograma/compilacion/docs/R_AMVA_2712_2019.htm

Área Metropolitana del valle de Aburrá. (2023). *Inventario de emisiones atmosféricas del valle de Aburrá fuentes móviles año 2022*. chrome-

extension://efaidnbmnnnibpcajpcglclefindmkaj/https://www.metro.pol.gov.co/ambiental/calidad-del-aire/Documents/Inventario-de-emisiones/Inventario-de-Emissiones-Fuentes-Moviles-2022.pdf

Beloconi, A., & Vounatsou, P. (2023). Revised EU and WHO air quality thresholds: Where does Europe stand? *Atmospheric Environment*, 314, 120110. <https://doi.org/10.1016/j.atmosenv.2023.120110>

Caballero, P. (1997). Colombia y la agenda ambiental internacional. *Colombia Internacional*, (38), 21-27. <https://doi.org/10.7440/colombiaint38.1997.02>.

DeVries, R., Kriebel, D., & Sama, S. (2017). Outdoor Air Pollution and COPD Related Emergency Department Visits, Hospital Admissions and Mortality: A Meta-Analysis. *COPD*, 14(1):113-121, 14(1), Article 1. (cdc:116107). <https://doi.org/10.1080/15412555.2016.1216956>

EPA. (2019). *Managing Air Quality—Emissions Inventories. Emissions Inventory. Retrieved from*. Disponible en: <https://www.epa.gov/air-quality-management-process/managing-air-quality-emissions-inventories>. Con acceso en octubre 21 de 2022

Espinoza, A. L. (2023). El papel de la educación ambiental en la formación de ciudadanos conscientes. *Nexus Research Journal*, 2(2), 4-12. <https://doi.org/10.62943/nrj.v2n2.2023.1>

Farzadfar, F., Naghavi, M., Sepanlou, S. G., Saedi Moghaddam, S., Dangel, W. J., Davis Weaver, N., Aminorroaya, A., Azadnajafabad, S., Koolaji, S., Mohammadi, E., Rezaei, N., Abbas, J., Abbasi, B., Abbasifard, M., Abbasi-Kangevari, M., Abbasi-Kangevari, Z., Abbastabar, H., Abdoli, A., Abdollahi, M., ... Larijani, B. (2022). Health system performance in Iran: A systematic analysis for the Global Burden of Disease Study 2019. *The Lancet*, 399(10335), 1625-1645. [https://doi.org/10.1016/S0140-6736\(21\)02751-3](https://doi.org/10.1016/S0140-6736(21)02751-3)

Fiedler, H., Abad, E., & de Boer, J. (2023). Analysis of persistent organic pollutants for the Stockholm Convention's global monitoring plan. *Chemosphere*, 332(138843). <https://doi.org/10.1016/j.chemosphere.2023.138843>

García, J. E. (2002). Los problemas de la Educación Ambiental: ¿es posible una Educación Ambiental integradora? *Investigación en la Escuela*, 0(46), Article 46. <https://doi.org/10.12795/IE.2002.i46.01>

Gough, A. (2024). Changing Politics for Changing Times: Rethinking Research Stakeholders and Strategies for Environmental Education. *Australian Journal of Environmental Education*, 40(3), 417-430. <https://doi.org/doi:10.1017/aee.2024.41>

Grisales-Romero, H., Piñeros-Jiménez, J. G., Nieto, E., Porras-Cataño, S., Montealegre, N., González, D., & Ospina, D. (2021). *Local attributable burden disease to PM 2.5 ambient air pollution in Medellín, Colombia, 2010-2016*. <https://doi.org/F1000Research,%252010,%2520428.%2520https://doi.org/10.12688/f1000research.52025.2>

Guidos-Fogelbach, G., Ramon, G. D., Staffeld, P., Mario, A., Sarabia, C., Sandino, C., Reyes-López, C., Duarte, P., Calderón, O., Helena, F., Romero, C., Diaz, S., Rosmary, S., De-Ramos, Piraino, P., Repka, M. S., Sisul, J., Quezada, C., Villarreal González, R., & Fernandez De Cordova Aguirre, J. (2020). Contaminación atmosférica en América Latina: Impacto en la salud Y

regulación actual -reporte del grupo del Comité de Aerobiología de la Sociedad Latinoamericana de Asma, Alergia e Inmunología Artículo de Revisión. En *Archivos de Asmas Alergia e Inmunología* (Vol. 4). <https://doi.org/10.5935/2526-5393.20200064>

Gulia, S., Nagendra, S. M. S., Khare, M., & Khanna, I. (2015). Urban air quality management-A review. *Atmospheric Pollution Research*, 6(2), Article 2. <https://doi.org/10.5094/APR.2015.033>

Hajat, A., Hsia, C., & O'Neill, M. (2015). Socioeconomic Disparities and Air Pollution Exposure: A Global Review. *Current Environmental Health Reports*, 2. <https://doi.org/10.1007/s40572-015-0069-5>

Hassan, T., Jiawen, G., & Farzaneh, H. (2021). Air Pollution Health Risk Assessment (AP-HRA), Principles and Applications. *International Journal of Environmental Research and Public Health*, 18(4), Article 4. <https://doi.org/10.3390/ijerph18041935>

Hoffmann, C., Maglakelidze, M., von Schneidmesser, E., Witt, C., Hoffmann, P., & Butler, T. (2022). Asthma and COPD exacerbation in relation to outdoor air pollution in the metropolitan area of Berlin, Germany. *Respiratory Research*, 23(1), Article 1. <https://doi.org/10.1186/s12931-022-01983-1>

IDEAM. (2020). *Informe del Estado de la Calidad del Aire en Colombia 2019. Bogotá, D.C., 2020.* <http://documentacion.ideam.gov.co/openbiblio/bvirtual/023898/023898.pdf>

Jaramillo Rojas, A. C., & Toro Gómez, M. V. (2020). ESTIMACIÓN DE LA FRACCIÓN INHALADA DE CONTAMINANTES PRIMARIOS DEL AIRE EN LA CIUDAD DE MEDELLÍN. *Revista Internacional de Contaminación Ambiental*, 36(3), 623-643. <https://doi.org/10.20937/RICA.53417>

Jayaraj, R., Rodriguez, E., Wang, Y., & Block, M. (2017). Outdoor Ambient Air Pollution and Neurodegenerative Diseases: The Neuroinflammation Hypothesis. *Current Environmental Health Reports*, 4. <https://doi.org/10.1007/s40572-017-0142-3>

Kuklinska, K., Wolska, L., & Namiesnik, J. (2015). Air quality policy in the U.S. and the EU – a review. *Atmospheric Pollution Research*, 6(1), 129-137. <https://doi.org/10.5094/APR.2015.015>

Leff, E. (2007). *Aventuras de la epistemología ambiental: De la articulación de ciencias al diálogo de saberes.* Siglo XXI de España Editores, S.A. <https://books.google.com.co/books?id=BZuBgmCaKCoC>

Mannucci, P. M. (2020). Cardiovascular health and ambient air pollution: Lower is not enough. *European Journal of Preventive Cardiology*, 29(8), Article 8. <https://doi.org/10.1093/eurjpc/zwaa113>

Márquez, M. (2020). *Pensamiento Ambiental Complejo.* Fondo Editorial UBA. chrome-extension://efaidnbmninnibpcjpcglclefindmkaj/<https://uba.edu.ve/wp-content/uploads/2022/04/19.-Pensamiento-AmbientalL-CComplejo.-Marialba-Marquez-2020.pdf>

Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible. (2023). *Contaminación atmosférica en Colombia.* <http://www.minambiente.gov.co/asuntos-ambientales-sectorial-y-urbana/contaminacion-atmosferica/>

- Ostro, B., Spadaro, J. V., Gumy, S., Mudu, P., Awe, Y., Forastiere, F., & Peters, A. (2018). Assessing the recent estimates of the global burden of disease for ambient air pollution: Methodological changes and implications for low- and middle-income countries. *Environ Res*, *166*, 713-725. PubMed (29880237). <https://doi.org/10.1016/j.envres.2018.03.001>
- Pérez Arango, D., & Camacho, A. (2023). Educación y comportamiento ambiental. Un estudio de caso. *Revista de Economía Institucional*, *25*(48), 193-213. <https://doi.org/10.18601/01245996.v25n48.11>
- Pérez Cardenas, J. E. (2017). La calidad del aire en Colombia: Un problema de salud pública, un problema de todos. *Biosalud*, *16*(2), 5-6. <https://doi.org/10.17151/biosa.2017.16.2.1>
- Querol, X. (2018). *La calidad del aire en las ciudades: Un reto mundial*. Fundación Gas Natural Fenosa. <https://www.fundacionnaturgy.org/wp-content/uploads/2018/06/calidad-del-aire-reto-mundial.pdf>
- Rashidi, R., Khaniabadi, O., De Marco, A., Sicard, P., & Anbari, K. (2023). Ambient PM_{2.5} and O₃ pollution and health impacts in Iranian megacity. *Stochastic environmental research and risk assessment: : research journal*, *37*(1), 175-184. <https://doi.org/10.1007/s00477-022-02286-z>
- Represa, N. S. (2020). *Elaboración e implementación de una propuesta metodológica para la evaluación y gestión de la calidad del aire mediante el enfoque de la ciencia de datos* [Universidad Nacional de La Plata. Facultad de Ciencias Exactas. Departamento de Química. [Tesis doctoral, Universidad de La Plata]. Repositorio institucional de la UNLP]. <https://doi.org/10.13140/RG.2.2.15550.84800>
- Rodriguez-Villamizar, L. A., Rojas, Y., Grisales, S., Mangones, S. C., Cáceres, J. J., Agudelo-Castañeda, D. M., Herrera, V., Marín, D., Jiménez, J. G. P., Belalcázar-Ceron, L. C., Rojas-Sánchez, O. A., Ochoa Villegas, J., López, L., Rojas, O. M., Vicini, M. C., Salas, W., Orrego, A. Z., Castillo, M., Sáenz, H., ... Rojas, N. Y. (2024). Intra-urban variability of long-term exposure to PM_{2.5} and NO₂ in five cities in Colombia. *Environmental science and pollution research international*, *31*(2), 3207-3221. Scopus. <https://doi.org/10.1007/s11356-023-31306-w>
- Sauvé, L. (2014). Educación ambiental y ecociudadanía. Dimensiones claves de un proyecto político-pedagógico. *Revista Científica*, *18*(1), 12-23. <https://doi.org/10.14483/23448350.5558>
- Severiche-Sierra, C., Gómez-Bustamante, E., & Jaimes-Morales, J. (2016). La educación ambiental como base cultural y estrategia para el desarrollo sostenible. *Telos. Revista de Estudios Interdisciplinarios en Ciencias Sociales*, *18*(2), 266-281. <https://doi.org/10.36390/telos182.07>
- SIATA. (2022). *Sistema de Alerta Temprana del valle de Aburrá*. https://siata.gov.co/sitio_web/index.php/estrategiasEducacion#estrategiasEducacion
- Sicard, P., Khaniabadi, Y. O., Perez, S., Gualtieri, M., & De Marco, A. (2019). Effect of O₃, PM₁₀ and PM_{2.5} on cardiovascular and respiratory diseases in cities of France, Iran and Italy. *Environmental Science and Pollution Research*, *26*(31), Article 31. <https://doi.org/10.1007/s11356-019-06445-8>
- Tobón, S. O. (2026, enero 12). *En el Valle de Aburrá hay 1,8 millones de vehículos más que hace 20 años, ¿cómo manejar el tráfico?* El Colombiano.

<https://www.elcolombiano.com/antioquia/casi-dos-millones-de-vehiculos-en-aburra-en-20-anos-BG32432113>

Toe, S., Nagy, M., Albar, Z., Nazzinda, R., Sattar, A., Musiime, V., Etajak, S., Walyawula, F., McComsey, G. A., Atuyambe, L., & Dirajlal-Fargo, S. (2021). Ambient air pollution and cardiovascular disease in Ugandan adolescents with perinatally acquired HIV: a cross-sectional study. *The Lancet Global Health*, 9. [https://doi.org/10.1016/S2214-109X\(21\)00129-7](https://doi.org/10.1016/S2214-109X(21)00129-7)

Ubilla, C., & Yohannessen, K. (2017). CONTAMINACIÓN ATMOSFÉRICA EFECTOS EN LA SALUD RESPIRATORIA EN EL NIÑO. *Revista Médica Clínica Las Condes*, 28(1), 111-118. <https://doi.org/10.1016/j.rmcl.2016.12.003>

Valero, M. N., & Febres, M. E. (2019). Educación Ambiental y Educación para la Sostenibilidad: Historia, fundamentos y tendencias. *Encuentros*, 17, 187-201. <https://www.redalyc.org/articulo.oa?id=476661510004>

World Health Organization. (2021). *WHO global air quality guidelines: Particulate matter (PM2.5 and PM10), ozone, nitrogen dioxide, sulfur dioxide and carbon monoxide*. <https://www.who.int/publications/i/item/9789240034228>